

נורמות להוראה בקורסים מקוונים

-- גרסה 1.0, ינואר 2018 --

מסמך זה: <https://goo.gl/gDcXK3>

1	מבוא
3	מאמץ, פעילויות, משוב
3	נוכחות מרצה
3	חויית למידה
4	עיצוב למידה
4	התנהלות הסטודנטים
5	הסברים ודוגמאות
10	מקורות

מבוא

ההגדרה של קורס מקוון בילקוט הסגל האקדמי של המכללה היא: "למידה מונחית מורה בה הלומדים מופעלים באמצעות המרשתת בסביבת למידה מתוקשבת. המרצה אחראי על תכנון הפעילויות ולוח הזמנים, הצבת מקורות, משאבים, ומטלות ללומדים לצורך למידה. הסטודנטים אחראים על תהליך הלמידה תוך עמידה בלוח זמנים המוצב בפניהם. הפורמט המתקשב מאפשר שיח סטודנט-מרצה, שיח אינטראקטיבי בין הסטודנטים, קבוצות למידה ואינטראקציות שאינן מתוחמות בזמן ובמקום." (מכללת לוינסקי, תשע"ח)

כ-25%-20% מהקורסים במכללה הם מקוונים. קורסים אלו מציבים אתגרים מורכבים בפני המרצים והסטודנטים ובדומה למוסדות אחרים בארץ ובעולם, ההערכות שנותנים הסטודנטים לקורסים אלו לעתים קרובות נמוכות מממצע ההערכות שניתנות לקורסים במכללה. כחלק ממאמץ מקיף לשיפור איכות ההוראה בקורסים המקוונים, עלה צורך לקבוע סטנדרטים בסיסיים לקורס מקוון. סטנדרטים אלו יהוו בסיס ל"חזרה פדגוגי" בין המרצים לסטודנטים. למכללה אין כוונה להכתיב למרצה מה ללמד ובאיזה אופן ללמד, אלא לקבוע מוסכמות של אמות מידה בסיסיות להתנהלות בהוראה ובכלל זה, עומס העבודה בקורס, יחסי מרצה-סטודנט ועקרונות תשתיתיים של עיצוב למידה.

הנורמות המוצגות כאן משקפות את ציפיות המכללה להתנהלות של קורס מקוון מצד אחד, ומצד שני – מהוות בסיס לדיון. ההערות שיתקבלו במהלך השנה יילקחו בחשבון בניסוח גרסה מעודכנת לקראת שנת הלימודים האקדמית הבאה, אז יהפכו נורמות אלה להנחיות מחייבות. למסמך שני חלקים: הצגה תמציתית של רכיבי הנורמות, והסברים מפורטים ודוגמאות.

אם יש לכם הערות או שאלות על הסטנדרטים, אנא השתמשו בטופס המשוב:

<https://goo.gl/forms/OJ6ybFEeDcVcOej411>

מאמץ, פעילויות, משוב

<p>מאמץ</p> <p>בקורס פא"פ (פנים אל פנים) סמסטריאלי של ש"ש (נ"ז) אחת נדרשת נוכחות בשיעור של 90 דקות בכיתה ועבודת בית על פי הצורך. בקורס מקוון יש לכוון לעומס דומה לכל נ"ז (כולל כל הפעילות בקורס).</p>	
<p>פעילויות ומטלות</p> <p>בקורס פא"פ הלמידה בכיתה מתבצעת באמצעות אינטראקציה בין סטודנטים למרצה, בין סטודנטים לסטודנטים, ובין סטודנטים לתוכן. בקורס מקוון מיצגים כל שלושת הממדים במשימות שהמרצה מגדיר. חלוקת המשימות לצעדים קטנים ומוגדרים היטב מספקת ללומדים פיגומים ומתעלת אותם להרגלי למידה יעילים. כדי להבנות את מהלך הלמידה בקורס, יגדיר המרצה 2-4 פעילויות בשבוע, כאשר אחת מהן לכל היותר היא מטלה הנושאת ציון מספרי המשוקלל בציון הקורס.</p>	
<p>משוב</p> <p>לרוב הפעילויות והמטלות בקורס או לכולן יינתן משוב. האפשרויות למשוב הן: משוב אוטומטי, משוב עצמי מונחה, משוב עמיתים מונחה, משוב מרצה. לכל מטלה המשוקללת בציון הקורס יינתן משוב מרצה.</p>	

נוכחות מרצה

<p>הכרות</p> <p>המפגש הראשון או השני בכל קורס יהיה פנים אל פנים או שיכלול סרטון הכרות.</p>	
<p>זמינות</p> <p>ערוצי התקשורת עם המרצה מוגדרים היטב ומבוארים לסטודנטים. המרצה יענה לכל פנייה בערוצים המוגדרים בתוך שלושה ימי לימודים, ובלבד שהפנייה נעשתה בצורה מכובדת.</p>	
<p>הובלה</p> <p>המרצה ישלח הודעה לכל משתתפי הקורס לפחות פעם בשבוע (אך לא יותר מארבע פעמים בשבוע), ויפנה ישירות לתלמידים מתקשים (למשל, למאחרים בהגשת מטלות) כדי לעודדם ולבדוק את מקור הקושי שלהם.</p>	

חויית למידה

<p>שקיפות</p> <p>המרצה יציג באתר הקורס את מטרות הקורס, את צורת הלמידה ואת סכמת ההערכה בצורה ברורה.</p>	
<p>הלימת אמצעים Constructive alignment</p> <p>אמצעי הלמידה וההערכה ותצורותיהם יהלמו באופן ברור את מטרות הקורס ואלה את אלה.</p>	
<p>מגוון פדגוגי</p> <p>הקורס יכלול מגוון מאוזן של פעילויות למידה שונות (צריכת תוכן, חיפוש, חקר,</p>	

ומגוון ייצוגים	יצירת תוכן, רפלקציה, דיון ושיתוף).
אינטראקציה	הקורס יכלול מנגנונים סדורים לאינטראקציה בין הסטודנטים למרצה, בין הסטודנטים לסטודנטים, ובין הסטודנטים לתוכן. שימוש במנגנונים אלו יהיה מובנה בתוכנית הקורס.
תמיכה	אתר הקורס יכלול אמצעי תמיכה לפי הצורך, כולל מנגנון ברור לתקשורת עם המרצה.

עיצוב למידה

למידה עצמאית	הקורס יספק הזדמנויות ופיגומים ללמידה עצמאית וללמידה בהכוון עצמי.
למידה שיתופית	הקורס יספק הזדמנויות ופיגומים ללמידה בקבוצות ובמליאה.
קישוריות	הקורס יקשור את התכנים והמסרים לעולמם של הסטודנטים ולתחומי ידע אחרים.
בקרה	עיצוב הקורס יעבור ביקורת של שני מרצים עמיתים במכללה.

התנהלות הסטודנטים

חובות הסטודנטים במכללה וזכויותיהם מפורטות ומבוארות בתקנון לסטודנט. הנכתב בחלק זה מתייחס אך ורק לציפיות מסטודנטים במסגרת השתתפותם בקורסים מקוונים, ואינו מחליף, סותר או מייתר דבר מהכללים בתקנון לסטודנט.

מקצוענות	הסטודנט יתנהל בצורה מכובדת ומכבדת, כיאה לאיש חינוך בישראל.
למדנות	הסטודנט יכוון את פעולותיו להבניית ידע אישי וקבוצתי.
אחריות אישית	האחריות ללמידה, כמו גם להגדרת מטרות-העל והדרכים להשגתן, מוטלת על הסטודנטים בלבד. המרצים, כמו כל חברי סגל המכללה, יעשו כמיטב יכולתם לסייע לסטודנטים, אך היוזמה, הבקרה והתוצרים של תהליכי הלמידה באחריותם הבלעדית של הסטודנטים.
אחריות הדדית	הסטודנט חבר בקהילת למידה (יחד עם עמיתיו במכללה ומחוצה לה), ומחויב לחבריו לקהילה, הן מבחינת תמיכה הדדית בתהליכי למידה והבנייה שיתופית של ידע, והן מבחינת רגישות ודאגה ברמה האישית.

הסברים ודוגמאות

מאמץ

בקורס פא"פ (פנים אל פנים) סמסטריאלי של ש"ש (נ"ז) אחת נדרשת נוכחות בשיעור של 90 דקות בכיתה ועבודת בית על פי הצורך. בקורס מקוון יש לכוון לעומס דומה לכל נ"ז (כולל כל הפעילות בקורס)..

קורס מקוון צריך להיות שקול לקורס פא"פ מבחינת הדרישות מהמרצה ומהסטודנט ומבחינת התפוקות לסטודנט. בהתאם לכך, סטודנטים צריכים להבין שהציפייה היא שהם ישקיעו בקורס המקוון את אותו מאמץ שהיו משקיעים בקורס מקביל פא"פ, אם כי במקרה של קורס מקוון יש להם גמישות של זמן ומקום בביצוע עבודת הקורס. מבחינת המרצה, חשוב לבקר את הפעילויות שהוא מטיל על הסטודנטים, ולוודא שהן ניתנות לביצוע במסגרת הזמן המצופה. יש לתת את הדעת לא רק לסך כל השעות שהסטודנט מקדיש לקורס, אלא גם לפריסתן לאורך הסמסטר. נבחן שלושה קורסים לדוגמה:

קורס א'		קורס ב'		קורס ג'	
פעילות	השקעה	פעילות	השקעה	פעילות	השקעה
טקסט שבועי	משתנה	מאמר באנגלית	120 דקות	מאמר קצר (2-3 עמודים) בעברית	60 דקות
עבודת גמר	400 דקות	סיכום	30 דקות	מענה על בוחן	5 דקות
		דיון בפורום	15 דקות	דיון בפורום	15 דקות
לא! גם אם סך כל המאמץ שקול לקורס פא"פ מקביל, הגדרת המשימות באופן זה תביא לדחיית רוב העבודה לסוף הקורס, מה שייצור עומס רב על הסטודנטים. כמו כן, למידה מרוכזת היא פחות אפקטיבית לשימור ידע.		אולי... בעיקרון התבנית של מאמר-סיכום-דיון היא אפקטיבית מבחינה פדגוגית, ומבטיחה פריסה טובה של המאמץ. היא יכולה להתאים לסמינריון, אבל לרוב הקורסים מבנה זה כפעילות שבועית יהיה עומס רב מדי.		כן! בוחן הוא אומנם כלי פשטני ולא מעורר השראה, אך הוא קל להכנה וקל לשימוש. הוא מספק לסטודנט מדד להבנת המאמר, ולמרצה אמצעי למעקב אחר הלמידה. תבנית זו מאזנת בין מאמץ לתפוקה.	

פעילויות ומטלות

בקורס פא"פ הלמידה בכיתה מתבצעת באמצעות אינטראקציה בין סטודנטים למרצה, בין סטודנטים לסטודנטים, ובין סטודנטים לתוכן. בקורס מקוון מיצגים כל שלושת הממדים במשימות שהמרצה מגדיר. חלוקת המשימות לצעדים קטנים ומוגדרים היטב מספקת ללומדים פיגומים ומתעלת אותם להרגלי למידה יעילים. כדי להבנות את מהלך הלמידה בקורס, יגדיר המרצה 2-4 פעילויות בשבוע, כאשר אחת מהן לכל היותר היא מטלה הנושאת ציון מספרי המשוקלל בציון הקורס.

הוראה טובה פירושה תכנון ועיצוב של רצף חוויות אשר יביאו את הלומד להבניית המודעות, הידע, המיומנויות, היכולות והעמדות הנדרשות. צריכת תוכן, שיכול להיות מאמרים, סרטונים, או מצגות, ומטלות נושאות ציון הן רק שני סוגים של חוויות מבין רבות. תפקידו של המורה הוא להגדיר ללומדים, ברמה כזו או אחרת של פירוט ודיוק, מה עליהם לעשות כדי להגיע למטרות הלמידה. בקורס מקוון הגדרה זו נעשית על ידי פירוט של רצף משימות ב-Moodle.

חשוב מאוד להבדיל בהקשר זה בין משימות למידה ובין מטלות לציון. משימה יכולה להיות דבר פשוט כגון "צפה בסרטון", "חווה דעתך בפורום". מטלה לציון מסכמת כמה משימות, ודורשת השקעה ומחויבות גבוהות בהרבה. אופיין ונפחן של המשימות משתנה, אך חשוב להבטיח שהן מתחברות לכדי נרטיב ברור, ושהמאמץ שהן דורשות בכל שבוע עקבי ומאוזן.

נמחיש זאת בכמה דוגמאות:

קורס א'	קורס ב'	קורס ג'
<ul style="list-style-type: none"> ● קראו מאמר (כל שבוע) ● הגישו עבודה (3 פעמים בסמסטר) 	<ul style="list-style-type: none"> ● צפו בווידאו ● מפו מושגים מהווידאו ● הגדירו את המושגים ● קראו מאמר מסכם ● כתבו מערך שיעור 	<p><u>שבוע 1</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● צפו בווידאו ● מפו מושגים מהווידאו ● השוו למפות עמיתים <p><u>שבוע 2</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● הגדירו את המושגים ● משוב עמיתים להגדרות ● כתבו דוח פעילות
<p>לא!</p> <p>אין אפשרות לעקוב אחרי ביצוע המשימות. העומס אינו מאוזן - לומדים ישאירו את קריאת המאמרים לרגע האחרון לפני הגשת העבודה.</p>	<p>אולי...</p> <p>רצף הגיוני של משימות בנפח מוגבל, אך סכום המאמץ הנדרש גדול מדי לשבוע אחד.</p>	<p>כן!</p> <p>חלוקה של רצף המשימות כך שהמאמץ יהיה סביר ומאוזן.</p>

משוב

לרוב הפעילויות והמטלות בקורס או לכולן יינתן משוב. האפשרויות למשוב הן: משוב אוטומטי, משוב עצמי מונחה, משוב עמיתים מונחה, משוב מרצה. לכל מטלה המשוקללת בציון הקורס יינתן משוב מרצה.

בקורס פנים אל פנים, כאשר המרצה מגדיר משימה, אם מטרתה ותכליתה אינן ברורות - הלומדים ישאלו. עם זאת, לרוב יוכל המרצה לבחון אם הם מבצעים אותה. בקורס מקוון, על המרצה לתת מענה לשני ממדים אלו בתוכן ובכלים של הקורס. מכאן, שכל משימה צריכה לכלול:

הנעיה	הנחייה	הערכה ובקרה
פירוט מטרות המשימה והסבר של אופן תרומתה למטרות הקורס.	תיאור ברור של הצעדים שיש לנקוט כדי להשלים את המשימה.	מנגנון המספק למרצה חיווי לגבי ביצוע המשימה, ומספק ללומדים משוב על הצלחתם.

ההנעיה וההנחייה יכולות להסתכם במשפטים בודדים. ההערכה יכולה להתבטא בשאלות "בחן את עצמך" (הערכה עצמית). הבקרה יכולה להתמצות בבדיקת דוח הפעילות ב-Moodle, כך שהמימוש של כל רכיב יכול להיות פשוט למדי - אך חשוב ששלושתם יהיו נוכחים.

הערכה יכולה ללבוש צורות רבות. לשם המחשה, הנה כמה כלים ב-Moodle ואופני השימוש בהם להערכה:

רכיב הערכת עמיתים מאפשר הפעלה מובנית ומבוקרת של משוב והערכה בין הסטודנטים בקורס. המעריך לומד לא פחות מהמוערך.	
ויקי, כמו מסמך משותף, מאפשר ללומדים לנהל דיון (ובתוך כך לתת משוב הדדי) סביב יצירת טקסט משותף, ולהיתרם מהמשוב שהם ואחרים מקבלים מהמרצה.	
מטלה ב-Moodle כוללת מנגנונים מובנים למשוב, החל בציון והערה וכלה במחווים מפורטים.	
בוחר הוא כלי פשוט המאפשר וידוא מהיר של רכישת ידע. בוחר יכול לשמש גם להנעיה על ידי העלאת המודעות של לומדים לפערים בידע שלהם.	
טרלו הוא כלי לניהול פרויקטים, היכול לשמש לניהול משימות בלמידה מבוססת פרויקטים (PBL). מטבעו, הוא מקנה למרצה כלים למעקב אחרי ארגון הפרויקט והתקדמותו.	
בלוג יכול לשרת מגוון רחב של שימושים, וביניהם - יומן למידה. ניהול יומן פתוח לכל משתתפי הקורס יוצר כלי להערכה עצמית, להערכת עמיתים ולהערכת המרצה על עצם תהליך הלמידה.	
מלבד השימוש בפורומים למשוב בלתי-אמצעי, אפשר להגדיר גם מסגרות מובנות להערכה ולציינון (למשל, מחווים) לתרומת סטודנטים לפורום.	
שיעור ב-Moodle הוא מערך תוכן עם שאלות הערכה מובנות. כל דף בשיעור מסתיים בשאלה, והמעבר לדף הבא מותנה בתשובה לשאלה זו.	

הכרות

המפגש הראשון או השני בכל קורס יהיה פנים אל פנים או שיקלול סרטון הכרות.

אנדרסון, גריסון וארצ'ר (2010) מדגישים את החשיבות של "נוכחות המרצה" בקהילת חקר מקוונת. מחקרים שונים (למשל, האטי, 2008) מדגישים את חשיבות היחסים בין מורה לתלמיד, ובפרט את אמינות המורה, להצלחת ההוראה והלמידה. מטרת פעילות ההכרות בקורס הן:

- לתת לסטודנטים אפשרות להכיר את דמותכם המקצועית, לזהות את סמכותכם בתחום הנלמד ואת יכולתכם להדריך אותם בלמידה
- לתת לכם הזדמנות להכיר את הדמות המקצועית של הסטודנטים
- להגדיר את החוזה הפדגוגי: מוסכמות השיח בשיעור, נורמות ההתנהלות שלכם ושל הסטודנטים, הדרישות ודרכי ההוראה והלמידה בקורס, נוהלי ההתקשרות אתכם חשוב שהסטודנטים יכירו אתכם בקולכם ובדמותכם. "נוכחות המרצה" שלכם תלויה ביכולת של הסטודנטים לראות אתכם כדמות אנושית ממשית. לכן, גם אם לא מתקיים מפגש פנים אל פנים (או אם הוא מתקיים אבל חלק מהסטודנטים לא יכולים להגיע), רצוי ומומלץ לשקול הקלטת סרטון הכרות.

זמינות

ערוצי התקשורת עם המרצה מוגדרים היטב ומבוארים לסטודנטים. המרצה יענה לכל פנייה בערוצים המוגדרים בתוך שלושה ימי לימודים, ובלבד שהפנייה נעשתה בצורה מכובדת.

ישנם מרצים שמוכנים לשתף את הסטודנטים בדוא"ל ובמספר הטלפון שלהם, ויענו לפניות בכל שעה של היום והלילה. אחרים מעדיפים שהתקשורת איתם תיעשה רק ב-Moodle או בדוא"ל. הדרכים שניתן באמצעותן ליצור אתכם קשר נתונות לשיקולכם, כמו גם ההתחייבות שלכם למהירות התגובה. אך תהיה אשר תהיה בחירתכם, עליכם להגיש ולבאר אותה לסטודנטים, כדי שידעו בבירור איך לפנות אליכם, ומה לצפות מכם.

הובלה

המרצה ישלח הודעה לכל משתתפי הקורס לפחות פעם בשבוע (אך לא יותר מארבע פעמים בשבוע), ויפנה ישירות לתלמידים מתקשים (למשל, למאחרים בהגשת מטלות) כדי לעודדם ולבדוק את מקור הקושי שלהם.

האחריות על הלמידה בידי הלומדים. עם זאת, תפקיד המרצה להנחות, לעורר, לעודד ולהוביל את הלומדים בדרכם. נוכחות המרצה (אנדרסון, גריסון וארצ'ר, 2010) אינה יכולה להסתיים בהכרות הראשונית. מצד אחד, נוכחות זו מתבטאת בתקשורת אישית עם סטודנטים, למשל, במשוב למטלות. מצד שני, היא צריכה להיות מורגשת במרחב הכיתתי, בפורום הקורס או בערוצי התקשורת האחרים שהמרצה הגדיר. יש לקחת בחשבון שלסטודנטים מחויבויות רבות גם בקורסים האחרים ואין זה נכון להשתלט על זמנם ועל תשומת ליבם בקורס אחד, אך בהחלט ראוי ורצוי להזכיר להם מדי פעם בעדינות את חובותיהם לקורס שלך.

מערכת ה-Moodle מאפשרת לכם לעקוב אחרי פעילותם של הסטודנטים בקורס: כמה פעמים ביקרו בו ואילו פעילויות ביצעו. מעקב אחר מידע זה אינו פלישה לפרטיות הסטודנטים. נהפוך הוא - זהו כלי שאפשר להשתמש בו כדי לזהות את המתקשים ולעזור להם. כאשר אתם מאתרים סטודנטים המאחרים במטלות ואינם נוכחים במרחב הקורס, המערכת מאפשרת לכם לפנות אליהם אישית, לברר את סיבת ההיעדרות שלהם ולנסות לעזור להם להתאושש. במקרים של קשיים אישיים ניכרים, אפשר להפנות אותם לדיקנית הסטודנטים.

שקיפות

המרצה יציג באתר הקורס את מטרות הקורס, את צורת הלמידה ואת סכמת ההערכה בצורה ברורה.

בסטנדרטים של quality matters לאיכות קורס מקוון (2015), מתוך 30 היגדים הנוגעים לתוכן הקורס ואופן התנהלותו, 15 כוללים את המילה "בהירות". מחסור במידע, עמימות וקושי למצוא מידע לגבי תוכן הקורס ודרכי התנהלותו הם החסם הראשוני ללמידה - וגם המכשול שהכי קל להסירו. רוב המידע החיוני אמור להופיע בסילבוס הקורס, אשר מקושר מאתר הקורס. יש לוודא שהסילבוס מפורט, מעודכן, ברור וחד משמעי. אם יש מידע נוסף הדרוש לסטודנטים כדי להצליח בקורס, יש לפרסמו במקום בולט באתר הקורס.

הלימת אמצעים

אמצעי ותצורות הלמידה וההערכה יהיו בהלימה ברורה למטרות הקורס וביניהם.

ג'ון ביגס (1996, 2003), אשר טבע את המושג "הלימת אמצעים" (constructive alignment) מציג אותו כטיעון בשני שלבים. בשלב הראשון - סטודנטים בונים משמעות דרך השתתפות בפעילויות רלוונטיות. המורה אינו מעביר ידע לסטודנטים, אלא יוצר את התנאים שהסטודנטים יכולים לבנות בהם את הידע שלהם. רעיון זה נסמך על המסורת הקונסטרוקטיביסטית, ומופיע גם במשנתו של דיואי (1938/2007). בשלב השני - ביגס אומר בפשטות שכדי להשיג מטרות למידה כלשהן, יש להגדיר מטרות אלו באופן ברור, ולבחור אמצעי הוראה, ובעיקר אמצעי הערכה, מתאימים. כך למשל, אם מטרות הקורס הן להקנות כישורים מעשיים, ראוי שההוראה וההערכה יעשו באמצעות סימולציה של מצב אמת. אם הקורס עוסק בידע אקדמי, הגיוני לדרוש עבודה כתובה לצורך הערכת הקורס.

למידה עצמאית

הקורס יספק הזדמנויות ופיגומים ללמידה עצמאית ולמידה בהכוון עצמי.

גישות מתקדמות רבות ללמידה והוראה מדגישות את החשיבות של למידה בהכוון עצמי (self-directed learning - Hiemstra, 1994), למידה בוויסות עצמי (self-regulated learning - Zimmerman, 1990) או למידה בהגדרה עצמית (self-determined learning - Blaskhe, 2012). בלי לדון בהבחנות בין גישות אלו, כולן מדגישות את העצמת הלומד ואת פיתוח יכולתו ללמוד באופן עצמאי. מסמך "פדגוגיה מוטת עתיד" של משרד החינוך מציב כיעד "תשומת לב אישית, למידה תפורה לצרכים והרצונות האישיים, אוטונומיה ללומד, למידה והערכה עצמיים, העצמת הלומד, מציאת משמעות אישית ללומד, המורה כחונך אישי" (מורגנטרן, פינטו ואשר 2016). שומה עלינו להפנים ערכים אלו בצורת ההוראה שלנו וליישם אותם משני טעמים. ראשית, משום שהם תקפים עבור תלמידינו כפי שהם תקפים עבור כל לומד. שנית, מכיוון שאם אנו רוצים שתלמידינו יישמו עקרונות אלו בעבודתם כמורים, עליהם לחוות אותם קודם כול כלומדים.

למידה שיתופית

הקורס יספק הזדמנויות ופיגומים ללמידה בקבוצות ובמליאה.

בהוראה פרונטלית, המשאב היחיד שהלומדים יכולים להיעזר בו הוא המרצה, והתכנים והחוויות שהוא מספק. בלמידה שיתופית וחברתית, עומדים לרשות הלומד קבוצת עמיתים והידע והחוויות שהם יכולים

להציע. כך מוכפל מאגר המשאבים התומך בתהליך הלמידה פי כמה. עקרון זה עומד בבסיס גישות מתקדמות רבות להוראה ולמידה (כגון הבנייה חברתית, למידה מבוססת פרויקטים, למידת חקר ועוד). מסמך פדגוגיה מוטת עתיד של משרד החינוך מקדם "שיח ודין, למידת עמיתים, למידה צוותית וקהילות למידה, הכתה השטוחה, המורה כמארגן קהילתי ומרשת" (מורגנשטרן, פינטו ואשר 2016). המניע לשילוב רכיבים שיתופיים בהוראה שלנו כפול: ראשית, כך אנחנו נספק לתלמידינו חוויית למידה עשירה ויעילה יותר, ושנית, נציב בפניהם מודל להוראה שלהם.

אולם, למידה שיתופית יעילה לרוב אינה מתרחשת מעצמה. היא צריכה להיות מעוצבת ומתוזמרת על ידי המורה. על אחת כמה וכמה בסביבות למידה מקוונות, בהן הכלים והדפוסים הטבעיים של אינטראקציה חברתית אינם זמינים לנו. כדי לאפשר למידה שיתופית, יש לשלב במהלך ההוראה-למידה פעילויות מוגדרות היטב המצריכות אינטראקציה חברתית, להנחות את הלומדים לשימוש בסביבת הלמידה כדי לקיים פעילויות אלו, וללוות אותן באמצעי הערכה מתאימים. קיימות תבניות עיצוב (מתווי פעילות שגורים) ללמידה שיתופית מקוונת, כגון גרסאות מקוונות של ג'יגסו ופירמידה (הרננדז-לאו ואחרים, 2006), שאפשר להיעזר בהן.

קישוריות

הקורס יקשור את התכנים והמסרים לעולמם של הסטודנטים ולתחומי ידע אחרים.

מצד אחד, אנו לומדים ביתר קלות ככל שאנחנו יכולים לבנות ידע חדש על בסיס ידע וניסיון קודמים. מצד שני, אנו משמרים טוב יותר את הידע הנרכש ככל שאנו מוצאים יותר הזדמנויות ליישם אותו ולבנות עליו בחיינו מחוץ לכיתה. מכאן, שהוראה יעילה צריכה לזמן ללומדים הזדמנויות לקשר בין התכנים הנלמדים לעולמם. לעומת זאת, אחת הטענות המועלות על ידי סטודנטים נגד קורסים מקוונים היא שאינם מקושרים לקורסים אחרים או להתנסות המעשית. לרוב אפשר ליצור קישורים אלו באמצעים פשוטים, כמו הצגת סיפור מקרה וניתוחו לאור תכנים נלמדים, או מטלה המבקשת מהסטודנטים להמציא דוגמאות מעבודתם ולהתייחס אליהן בהקשר של תכני הקורס.

בקרה

עיצוב הקורס יעבור ביקורת של שני מרצים עמיתים במכללה.

כאשר אנו מגישים טקסט לפרסום, הוא עובר ביקורת של כמה עמיתים בתחום הדעת הרלוונטי. אם אנחנו מצפים לאותה מחויבות לאיכות בהוראה כפי שאנו דורשים בעבודה אקדמית, הרי ראוי ליישם מנגנון דומה לגבי הקורסים שלנו. קורסים מקוונים מזמנים אפשרות לעשות זאת בכך שבניגוד לקורס פנים אל פנים, מהלך הקורס ותכניו מיוצגים בצורת טקסט שאפשר לקרוא ולבקר.

לפני תחילת ההוראה של קורס, או אפילו במהלכו, מומלץ לבקש משני עמיתים שיבחנו את אתר הקורס ויספקו משוב על התכנים, על הפעילויות ועל דרך הצגתם. המרכז להוראה חדשנית ומיטבית פיתח מחוון לעיצוב קורס מקוון, אשר יכול לשמש כלי להבניית משוב זה: <http://www.levinsky.ac.il/?cmd=institute.2013>

מקורות

מכללת לוינסקי לחינוך (תשע"ח). ילקוט הסגל האקדמי: נהלים ומידע. נדלה מ: <https://www.levinsky.ac.il/wp-content/uploads/2017/12/yalkut-segel.pdf>

מורגנשטרן, ע', פינטו, א' ואשר, ט' (2016). מתווה מדיניות מו"פ לפדגוגיה מוטת עתיד: מגמות, אתגרים, עקרונות והמלצות משרד החינוך. המנהל הפדגוגי, אגף מו"פ, ניסויים ויוזמות.

<https://weblearning.psu.edu/resources/penn-state-online-resources/qualityassurance/>

- Biggs, J. (2003). Aligning teaching for constructing learning. *Higher Education Academy*, 1-4. https://www.researchgate.net/publication/255583992_Aligning_Teaching_for_Constructing_Learning
- Biggs, J. (1996). Enhancing teaching through constructive alignment. *Higher education*, 32, 347-364. <https://www.semanticscholar.org/paper/Enhancing-teaching-through-constructive-alignment-Biggs/5912ba605d0baba1b6af864dd4949b3b3ceb995e>
- Blaschke, L. M. (2012). Heutagogy and lifelong learning: A review of heutagogical practice and self-determined learning. *The International Review of Research in Open and Distributed Learning*, 13, 56-71. <http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/1076/2087>
- Dewey, J. (1938/2007). *Experience and education*. New York, NY: Simon and Schuster.
- Hattie, J. (2008). *Visible learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement*. Routledge.
- Hernández-Leo, D., Villasclaras-Fernández, E. D., Asensio-Pérez, J. I., Dimitriadis, Y., Jorrín-Abellán, I. M., Ruiz-Requies, I., & Rubia-Avi, B. (2006). COLLAGE: A collaborative Learning Design editor based on patterns. *Educational Technology and Society*, 9, 58-71. http://www.ifets.info/journals/9_1/6.pdf
- Hiemstra, R. (1994). Self-directed learning. *The sourcebook for self-directed learning*, 9-20.
- Garrison, D. R., Anderson, T., & Archer, W. (2010). The first decade of the community of inquiry framework: A retrospective. *The Internet and Higher Education*, 13, 5-9.
- Quality Matters (2015). *Course Design Rubric Standards*, Second edition, <https://www.qualitymatters.org/qa-resources/rubric-standards/cpe-rubric>
- Zimmerman, B. J. (1990). Self-regulated learning and academic achievement: An overview. *Educational psychologist*, 25, 3-17. https://www.researchgate.net/publication/243775466_Self-Regulated_Learning_and_Academic_Achievement_An_Overview